

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 118 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
Gulnar Atakhanova Orinbaevna	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
Amankosova Dinara Gabitovna	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
Bannayev Qosimjon	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
Eshmurodova Shirin Oybekovna	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
Jabborova Umida	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
Xayrullayev Asliddin Isatullayevich	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
Karimov N. M.	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
Melikova Elnora Shuxratovna	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
Mustafayeva Nilufar Ulashovna	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
Nishonova Dilafuz	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
Rasulev Bobirjan Atxamovich	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
Xalilova Shahnoza	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna	

Oliy ta'lim muassasalarida gospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
Inogamova Difuza Rahmatullaevna	
Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
Курбанова Назира Низомиддиновна	

ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

УДК: 37.013

Курбанова Назира Низомиддиновна

Термезский университет экономики и сервиса

Преподаватель кафедры “Педагогика и психологии”

Аннотация: Процесс современной геймификации является неотъемлемой частью жизни дошкольников. Сегодня геймификация рассматривается как важное конкурентное преимущество, позволяющее “достучаться” до современных людей, привыкших играть в компьютерные игры и общаться в социальных сетях. Игры могут эффективно использоваться в инновационном обучении иностранным языкам в детских садах и школах. Мы предлагаем рассмотреть основные причины применения игр в процессе обучения. Геймификация способствует достижению целей, предоставляя людям возможность играть и развлекаться. Обучение воспринимается как увлекательный и занимательный процесс.

Ключевые слова: игра, начальный этап обучения, геймификация, коммуникативная ситуация.

Annotatsiya: Zamonaviy geymifikatsiya jarayoni maktabgacha yoshdagi bolalarning hayotining ajralmas qismidir. Bugungi kunda geymifikatsiya zamonaviy odamlarga, ya'ni kompyuter o'yinlarini o'ynash va ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qilishga odatlanganlarga “aloqa o'rnatish” imkonini beruvchi muhim raqobat afzalligi sifatida qaraladi. O'yinlardan bolalar bog'chalari va maktablarda chet tilini innovatsion o'qitishda samarali foydalanish mumkin. Biz ta'lim jarayonida o'yinlardan foydalanishning asosiy sabablarini ko'rib chiqishni taklif etamiz. Geymifikatsiya o'z maqsadlariga erishishga yordam beradi, chunki odamlar o'ynash va ko'ngil ochish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ta'lim jarayoni qiziqarli va zavqli faoliyat sifatida qabul qilinadi.

Kalit so'zlar: o'yin, o'qitishning boshlang'ich bosqichi, geymifikatsiya, kommunikativ vaziyat.

Abstract: The process of modern gamification is an integral part of preschoolers' lives. Today, gamification is considered an important competitive advantage that makes it possible to “reach out” to modern people who are accustomed to playing computer games and communicating on social networks. Games can be effectively used in innovative foreign language teaching in kindergartens and schools. We propose to examine the main reasons for using games in the learning process. Gamification helps achieve goals by giving people the opportunity to play and have fun. Learning is perceived as an engaging and entertaining process.

Key words: game, initial stage of learning, gamification, communicative situation.

ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая статья имеет высокую актуальность в современных условиях, поскольку процесс компьютеризации оказывает значительное влияние на образовательную систему и, разумеется, на само образование. Данная тема изучалась такими специалистами, как И. Т. Краснова, А. А. Фадеева, А. А. Гильханьян. Не является секретом, что процесс современной геймификации с использованием новейших компьютерных и мобильных интерактивных технологий стал неотъемлемой частью не только детской, но и взрослой жизни.

Геймификация – это специализированная технология адаптации игровых методов к неигровым процессам и событиям с целью повышения вовлеченности детей в образовательный процесс. Похвала, премия, страх наказания – методы “кнута и пряника” уже далеко не так эффективны. При этом подходе важную роль играет соревновательный элемент, который значительно мотивирует обучающихся. У детей геймификация и её компоненты выполняют основополагающую функцию не только в повседневной жизни, но и в обучении. Прежде всего необходимо определить, что понимается под начальными этапами обучения иностранному языку. Какой возраст можно отнести к начальному этапу? Допустим, в условиях детского сада начальный этап изучения иностранного языка – это период, позволяющий

заложить основы коммуникативной компетенции, необходимые для дальнейшего развития и совершенствования в овладении таким сложным предметом, как английский язык (в нашем случае). К начальному этапу, как правило, относятся дети дошкольного возраста 5–6 лет.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Формирование основ коммуникативной компетенции у детей 5–6 лет требует значительного времени, так как ребенок с первых шагов должен ознакомиться с иностранным языком как со средством общения. Это предполагает умение понимать иностранную речь на слух и выражать собственные мысли средствами изучаемого языка. Чтобы заложить основы всех видов речевой деятельности, необходимо аккумулировать лингвистические ресурсы. Начальный этап имеет важное значение ещё и потому, что успешность усвоения иностранного языка на последующих стадиях во многом зависит от того, как проходит обучение именно в этот период, когда игровая деятельность может полностью исчезнуть. Следует учитывать, что от преподавателя при использовании геймификации требуется высокий уровень творческого подхода и постоянное стремление к созданию чего-то нового. При этом важно понимать, что организация и проведение игр требуют значительных энергозатрат.

Геймификацию на младшем этапе необходимо применять, однако наилучшие результаты достигаются при её сочетании с другими методами обучения, поскольку в школьных учебных материалах уже заложены определенные традиционные подходы, которые также должны быть проработаны. Именно дошкольники лучше всего воспринимают, перерабатывают и запоминают информацию через игру, так как игровая деятельность, несмотря на пребывание ребенка в образовательном учреждении, продолжает оставаться доминирующей формой активности^[3]. Что же такое игра? Для чего она нужна? Какие задачи и функции выполняет в обучении иностранному языку?

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Игра – это вид деятельности в контексте ситуаций, направленный на воссоздание и усвоение социального опыта, в котором развивается и совершенствуется самоуправление поведением. С помощью игры можно выразить себя, свои желания, а также продемонстрировать свои способности, что очень важно на младшем этапе обучения, ибо именно тогда закладываются характер, целеполагание и мотивация к учебе в целом^[2]. Следует учитывать, что сама по себе игра всегда выступает в двух призмах времени: настоящем и будущем, преподнося мимолетную радость при победе, грусть при поражении и ощущение при прохождении каких-либо поставленных в ней условных задач. Можно уверенно сказать, что вся игра – это некий квест, который захватывает воображение и заставляет работать мозг на все двести процентов. Для дошкольников это лучшая стимуляция, которая благотворно влияет на усвоение предмета. При изучении языка в самой игре моделируются и развиваются жизненные ситуации, закрепляются свойства, качества, состояния, умения и способности.

Поэтому игра часто интерпретирует жизнь: многие клише из игр находят место в реальности, для которой, в сущности, мы и изучаем иностранные языки. Конечно же, стоит выделить функции игры, чтобы понимать масштаб геймификации, а также ее влияние, достоинства и недостатки. Следует ясно осознавать и понимать, что данный процесс обучения очень хрупок, несмотря на его практичность, занимательность и результативность, так как невозможно постоянно придерживаться только этого метода на протяжении всего процесса обучения. От преподавателя требуется достаточно много времени, чтобы подготовиться к занятию, найти нужный раздаточный материал (если он необходим), а также иметь положительный настрой, который, безусловно, сказывается на качестве игры.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Следует отметить разнообразие геймификации в плане влияния на усвоение материала, где игра включает в себя такие функции, как обучающая, воспитательная, развлекательная, релаксационная, психологическая, развивающая. Вид деятельности игры на уроках может быть различным: физические, интеллектуальные, трудовые, социальные и психологические игры. По характеру игровой методики игры подразделяются на предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игры-драматизации. Для преподавателя, как мы видим, существует широкое поле для проявления творческих способностей. Игровая деятельность оказывает воздействие на механизмы всех когнитивных процессов: внимание, память, мышление, воображение. Всё это необходимо учитывать для правильного подбора методической программы с учетом возрастных изменений этих механизмов.

Мухиддинова С. А. отмечает, что существует множество способов стимулировать детей к активности, но самыми эффективными являются игра, творчество и любознательность. С точки зрения психологии,

игровая деятельность является ведущей среди дошкольников, хотя постепенно уступает место учебной деятельности. Поэтому сочетание этих двух видов деятельности оказывает позитивное влияние на весь учебный процесс [4]. Урок английского языка на раннем этапе обучения наиболее насыщен играми. Учебная игра выступает средством четкого контроля со стороны преподавателя за обширной мыслительной деятельностью ребенка, а также средством формирования когнитивных структур, позволяющих участникам самостоятельно регулировать свою мыслительную и психическую активность. Вот несколько игр, которые полезно применять на раннем этапе обучения: “Зоопарк”. Участникам игры преподаватель раздает по одной большой карте с изображением насекомых, животных или птиц. Маленькие карточки находятся у ведущего (его нужно выбрать) и перемешиваются. Ведущий достает одну карточку, показывает ее всем участникам и задает вопрос: Who’s that? Тот, кто знает правильный ответ, на английском языке называет изображение. Если ответ верный, ведущий отдает карточку этому игроку. Побеждает тот, кто соберет больше всего карточек [1]. “Игра “Глагол””. Детей делят на две команды. Командир первой команды говорит предложение с ранее изученным глаголом, затем бросает мяч участнику второй команды и повторяет предложение, не называя сам глагол. Игрок, поймавший мяч, должен воспроизвести предложение и вставить правильную форму глагола. Игра продолжается по цепочке [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при использовании геймификации решаются и воспитательные задачи, например воспитание терпения и терпимости, формирование аккуратности и умения доводить начатое дело до конца. В групповой работе развиваются умения работать сообща, прислушиваясь к мнению других детей, деликатно отзываться об ошибках своих товарищей; приобретаются навыки публичных выступлений, желание и умение добиваться поставленной цели. В том числе геймификация в условиях обучения иностранным языкам на раннем этапе обучения упрощает восприятие материала детьми, что несомненно даст плоды на последующих этапах обучения.

Список использованной литературы:

1. Вериго, М. Как занять детей дошкольного возраста: беседы, игры, занятия / М. Вериго; пер. со 2-го пол. изд. Е. Троповский. – Санкт-Петербург: тип. “Печатный труд”, 1912. – 183 с.
2. Деркач, А.А., Щербак, С.Ф. Педагогическая эвристика: искусство овладения иностранным языком. – М.: Педагогика, 1991. – 224 с.
3. Петричук, И.И. Еще раз об игре / И.И. Петричук // Образование в современной школе. – 2006. – №10. – С. 38–40.
4. Азимов, Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.
5. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: пособие для студентов пед. вузов и учителей. – М., 2008. – 272 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.